

ANNE FRANK "YOSH QIZNING KUNDALIGI" ASARZIDAGI ANTRPONIMLARNI INGLIZ TILIDAN O`ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH MUAMMOLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6470644>

Muhiddinova Marjona

Termiz Davlat Universiteti "Filologiya va tillarni o`qitish" fakulteti "Gid hamrohligi va tarjimonlok faoliyati" yo`nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Anne Frank qalamiga mansub "Yosh qizning kundaligi" asaridagi antroponimlarni ingliz tilidan o`zbek tiliga tarjimasi va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan o`quvchi uni anglashi uchun ta`sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Maqolada tarjimon ularni o`zbek tiliga o`girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilinishi uchun qoliplar taklif qilingan.

Kalit so`zlar: *antroponimlar, transliteratsiya, leksikologik transformatsiya, ingliz-o`zbek tarjima, Anna Frank*

Abstrakt: *This article analyzes the translation of antroponyms from English into Uzbek and the essence of Anne Frank's "The diary of a young girl" taking into account the factors influencing the linguistic understanding of the reader. The article suggests templates for etymological, lexical, semantic and phonetic analysis before the translator translates them into Uzbek.*

Keywords: *anthroponyms, transliteration, lexicological transformation, English – uzbek translation, Anne Frank.*

Аннотация: *В данной статье анализируется проблеме перевод антропонимов с английского языка на узбекский и суть произведения Анне Франке «Дневник молодой девушки» с учетом факторов, влияющих на лингвистическое понимание читателя. В статье предлагаются шаблоны для этимологического, лексического, семантического и фонетического анализа перед тем, как переводчик переведет их на узбекский язык.*

Ключевые слова: *атропоним, транслитерация, лексикологическая трансформация, англо-узбекский перевод Анна Франк*

KIRISH

Anna Germaniyaning Frankfurt shahrida tug'ilgan. 1934 yilda u to'rt yarim yoshda edi. Adolf Gitler va natsistlar partiyasi Germaniya ustidan nazoratni qo'lga

kiritgandan so'ng, uning oilasi Niderlandiyaning Amsterdam shahriga ko'chib o'tdi. U umrining ko'p qismini Amsterdam yoki uning atrofida o'tkazdi. 1940 yil may oyiga kelib, franklar Gollandiyani Amsterdamda qamab qo'yishdi. Anna 1941 yilda Germaniya fuqaroligidan mahrum bo'ldi va fuqaroligi yo`q bir qizga aylandi. 1942 yil iyul oyida yahudiy aholiga nisbatan ta'qiblar kuchayganligi sababli, ular Otto Frank ishlagan binodagi kitob javonining orqasidagi yashirin xonalarda yashirib yashashgan. 1944 yil 4 avgustda Gestapo tomonidan oila hibsga olindi.

1942 yil 12 iyunda Frank o'zining o'n uchinchi tug'ilgan kunida qizil-oq katakli mato bilan bog'langan va old tomonida kichik qulfchasi bor ajoyib daftarcha topib oldi. Frank uni kundalik sifatida ishlatishga qaror qilib va Kitti deb nomladi. U deyarli darhol unga yozishni boshladi. Shu tariqa u hamma ko`rgan - kechirganlarini kundaligiga yozishga odatlanadi. Misol uchun 1942 yil 20 iyundagi yozuvida u Gollandiya yahudiy aholisining hayotiga qo'yilgan ko'plab cheklovlarni sanab o'tadi.

Antroponimlar. Kishi nomlariga xos xususiyatlarni o'rganuvchi onomastikaning bir bo'limi antroponimikadir. Antroponimlar, eng avvalo so'zdir. Ular tilboyligining bir qismini tashkil qiladi. Shu bilan birga ular o'ziga xos qator xususiyatlarga ega.

Antroponimlar til lug'at tarkibida o'z o'rniga va tizimiy xususiyatlariga ega.

ADABIYOTAR TAHLILI VA METOLOGIYASI

Maqola uchun tadqiqot davomida qiyosiy adabiyotlar, antroponimlarning fonetik o`zgarishga uchrashlari, leksikologik transformatsiya hamda stilistik tahlillari o`rganildi.

Muallif Anna Frankning yaratuvchanligi tadqiqotda nazariy jihatdan muqarrar savollarga zamin yaratadi. Ushbu maqolani yozishdan avval Anna Frankning "Yosh qizning kundaligi" romani bilan to'liq tanishib chiqqan holda Zohidjon Sodiqov, Dilrabo Abdurahmonovanning "Tarjimashunoslik terminlarining ko`p tilli lug`at ma`lumotnomasi" kitoblari bilan tanishib chiqildi. G`aybulla Salomovning "Tarjima tashvishlari" kabi kitoblarini tahlil qilgan yozildi.

NATIJARLAR

Antroponimlarni tarjima qilishda ularning etimologiyasi bilan tanishib chiqilib lisoniy xususiyatlari o'rganib chiqildi. Ularning lingvistik, ekstralingvistik xususiyatlari, strukturasi, grammatik xususiyatlari tadqiq etildi. Maqolada tarjimon ularni o'zbek tiliga o'girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.

MUHOKAMA

Fonetik o'zgarishlar (joynomlari):

Secret Annex - Secret Annex

Germany-Germaniya

Netherlands State Institute-Niderlandiya Davlati tashkiloti

War Documentation-Urush hujjatlari

Switzerland-Shveytsariya

Jewish Lyceum-Yahudiy litseyi

Bunda joynomlari bir nechta harflarning qo'shilishi orqali tarjima qilingan.

Leksikologik o'zgarishlar:

Remain-so'zi lug'atlarda qolmoq deb tarjima qilinadi, lekin asarda

Rad etadi deb tarjima qilingan.

Petty-so'zi kichkina deb tarjima qilinadi, ammo badiiy

bo'yoqdorlikni oshirish uchun ahamiyatsiz deb berilgan.

Sintaktiko'zgarishlar:

About, in such, then, as an example so'zlari bilan boshlanuvchi

Murakkab gaplarni soda gaplarga vergul bilan ajratgan.

Who for a time survived the worst horror of them modern world

Gapi bundan oldingi gap bilan qo'shib murakkab gap bo'lib kelgan.

The Rin Tin Tin movie view as a high it with my classmates.

„Rin Tin Tin“ filmi sinfdoshlarim orasida kata qiziqish uyg'otdi

Ushbu gapda hit so'zi yomon ta'sirlanmoq deb tarjima qilinadi, ammo qiziqish deb

tarjima qildim.

She lives on some obscure street in West Amsterdam.

U G'arbiy Amsterdamdagi nonko'chada yashaydi.

Bunda some so'zi tushirib qoldirilgan.

She does very well at school.

U maktabda juda yaxshi o'qiydi.

Bu gapda esa o'qiydi so'zi qo'shilgan.

That's because she works so hard, not because she's so smart.

Bu uning aqlliligi uchun emas, balki juda qattiq mehnat qilgani uchundir.

Ushbu gapda work so'zi ishlamoq deb tarjima qilinadi, ammo mehnat qilmoq deb tarjima qilingan.

XULOSA

Mazkur Maqola turli tasviriy sozlar aynan ozbek tilidagi muqobili bilan tarjima qilinmadi, aksincha oquvchining ichki tuygulariga ijobiy tasir qilib, uni dunyoqarashini ozgartirish uchun turli bo`yoqlar bilan tasvirlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank
2. [https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Diary_of_Anne_Frank_\(1959_film\)](https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Diary_of_Anne_Frank_(1959_film))
3. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tom+soyerning+sarguzashtlari+&btnG=#d=gs_qabs&t=1650266151887&u=%23p%3DUp57enTyyJ8J
4. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II" (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
5. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI'ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
6. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343v>